

VALORI ȘI PRINCIPII ALE EVALUĂRII COMPETENȚELOR ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

DOI: 10.5281/zenodo.3567649
CZU: 373.3.091

Doctoranda **Victoria STRATAN**
Institutul de Științe ale Educației

VALUES AND PRINCIPLES OF THE ASSESSMENT OF SCHOOL COMPETENCES IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. *The article highlights, by referring to the concept of «assessment» as a science of value, the system of educational values and principles on which the process of assessing the transdisciplinary competences in primary education is based. The value system of the assessment of the transdisciplinary competences technology is presented in a methodological context, in accordance with the profile of the primary school graduate. It emphasizes the importance of observing the classical teaching principles in the process of assessment of the transdisciplinary competences in primary education, as truths scientifically based on psycho-pedagogical and gnoseological data. The article highlights and analyzes the principles relevant to the process of assessment of transdisciplinary competences in primary education.*

Keywords: *values, principles, assessment of the transdisciplinary competences, integrality, holism, feedback, continuity.*

Rezumat: *Prin raportare la conceptul de „evaluare” ca știință a valorii, articolul elucidează sistemul de valori și principii pe care se întemeiază procesul de evaluare a competențelor în învățământul primar. Se prezintă sistemul de valori și tehnologia evaluării competențelor elevilor în învățământul primar, în concordanță cu profilul absolventului claselor primare. Se punctează importanța respectării principiilor didactice clasice în procesul evaluării competențelor în învățământul primar, ca adevăruri fundamentate științific pe date psihopedagogice și gnoseologice, precum și a principiilor specifice procesului de verificare a competențelor elevilor în învățământul primar.*

Cuvinte-cheie: *valori, principii, evaluarea competențelor transdisciplinare, integralitate, holism, feedback, continuitate.*

Cunoașterea prin valori conferă eficiență oricărui sistem educațional, fiind și prerogativa procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar (ECTÎP). Or, însăși evaluarea, potrivit definițiilor actuale, reprezintă o știință a valorii „a emite judecăți de valoare despre procesul și produsul învățării elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite” [28, p.308]. Procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale formării integrale a personalității școlarului mic și reclamă stabilirea sistemului de valori și principii educaționale, ce va asigura o educație în spiritul umanismului.

În contextul problemei investigate, sistemul

de valori care ghidează procesul de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar include:

1. **Valori general-umane**, care sunt valorile fundamentale ale omului: viață, adevăr, frumos, dreptate, libertate, sacru etc.
2. **Valori specifice naționale:** țara, poporul, simbolică statutului (imn, stemă, drapel), limbă națională, conștiință națională, istoria națională, cultura națională, credința, tradițiile, arta populară etc.
3. **Valori educaționale** stabilite pe dimensiunile educației: intelectuale, morale, estetice, fizice, tehnologice etc.
4. **Valori curriculare** fixate pe arii curriculare și/sau discipline: competențe-cheie /transversale / transdisciplinare; competențe

specifice disciplinelor școlare; unități de competențe; unități de conținut; activități de învățare și produse școlare recomandate etc.

5. **Valori instrumentale:** cunoștințe, capacități, atitudini, abilități/ competențe de tip comunicativ, tehnologic etc.

6. **Valori colective:** ale clasei, ale grupului de elevi, ale grupurilor sociale / prosoziale, ale

familiei etc.

7. **Valori individuale,** care sunt definatorii pentru orice ființă umană: *identitatea, familia, credința, prietenii, educația, preferințele, dragostea, cariera, timpul liber, integritatea, demnitatea, igiena personală, stilul individual, sănătatea, imaginea de sine, gândirea critică, autodisciplina* etc. [7].

Figura1. Valorile dominante, profilate prin competențele specifice ale disciplinelor

Figura 2. Principiile ECTÎP

Pe plan metodologic, procesul ECTÎP își declară în mod clar prioritățile pentru un *sistem de valori*, în concordanță cu *profilul absolventului claselor primare*, stabilit în documentele de politici educaționale [12, 16] (Figura 1).

Desigur, desfășurarea procesului de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar impune, mai ales în zona practic-acțională, respectarea principiilor didactice ca „adevăruri fundamentale cu valoare normativă, care stau la baza proiectării, organizării și desfășurării activităților de predare-învățare-evaluare” [24, p. 245]. Științific fundamentate pe datele psihopedagogice și gnoseologice ale *părintelui pedagogiei* J. A. Comenius [13], iar ulterior de către alți cercetători, I. Cerghit [8], M. Ionescu, I. T. Radu [21], S. Cristea [15], M. Stanciu [31], I. O. Pânișoară [27], E. Crețu [14] ș.a., *principiile didactice* servesc drept îndrumar în proiectarea și realizarea procesului educațional în general, și a evaluării competențelor transdisciplinare în particular.

Totodată, concepția ECTÎP vizează și valorificarea unor *principii* particulare, raportate la exigențele recentelor reforme educaționale (Figura 2).

1. Principiul integralității – principiu-cheie în evaluarea competențelor transdisciplinare în învățământul primar.

Concepție creată în biologie, la sfârșitul secolului XIX de J. C. Smuts (1870-1950), în opoziție cu mecanismul atomar (asociaționist), *holismul* susține principiul primatului întregului asupra

ra părților și al ireductibilității lui la suma elementelor componente, ca factor integrator [4]. În *Dicționarul de filosofie* (1999), coordonator S. Blackburn, *holismul* este prezentat drept „orice doctrină care subliniază prioritatea întregului asupra părților lui” [3, p.185]. După cum observă L. Ciolan, *holismul* este o teorie care subliniază relațiile structurale și/sau funcționale dintre *părți și întreg*, renunțând la focalizarea exclusivă pe elementele separate ale unui sistem. Procedura de lucru a *holismului* implică reconstrucția „de jos în sus”, încercând să valorifice informațiile care se pierd prin spargerea întregului în părți componente (procedură specifică reduționismului). *Holismul* înseamnă *ireductibilitatea întregului* la părțile componente, superioritatea (nu neapărat cantitativă) a ansamblului față de suma părților și viziunea **integrală** și **integrată** asupra obiectelor, fenomenelor sau proceselor studiate [11, p.117].

Termenul **integrare** etimologic provine din cuvintele latine *integro, integrare, respectiv integratio, integrationis*, utilizate cu sensul de *a renova, a restabili, a completa, a îngloba*, altfel spus, a pune la un loc mai multe părți într-un *tot unitar*, elementele constitutive devenind părți integrante, iar produsul fiind unul superior părților. Există mai multe derivate de la **integrare**: *integrat*, indică rezultatul acțiunii de a integra și înseamnă înglobat, inclus într-un tot întreg [5, 6, 11]; *integrare*, indică acțiunea de a (se) integra și rezultatul ei; încorporare într-un tot; reunire a mai multe părți într-un singur tot [9, p.491].

L. Ciolan precizează că *a integra*, înseamnă a coordona, a îmbina, a aduce împreună părți separate într-un întreg funcțional, unitar, armonios. Prin *integrare* înțelegem *procesul și rezultatul* procesului prin care un element nou devine parte integrantă a unui ansamblu existent; sinonimele pentru *integrare* sunt: *fuziune, armonizare, încorporare, unificare și coeziune* [11, p.115-116].

În opinia lui A. Mucchielli, *integralitatea* este o totalitate complexă constituită din unități elementare între care există o rețea de relații care se solidarizează și este legată de prima operație a minții, fiind un model de cunoaștere [22].

Din perspectivă educațională, T. Callo definește *integralitatea*, ca „fapt pedagogic de cultură, prin următoarea formulă: un concept care desemnează starea de a fi o *totalitate* a unor părți *integrante* (idei sau componente ale ideilor), divizibilă în părți autonome, superioară componentelor, dar dependentă de mediul integrator, care produce efecte mai bune, manifestate într-o anumită entitate” [6, p. 9].

Dacă vorbim despre etapele integralizării, este firesc ca liniile de demarcație dintre acestea să fie mobile și permeabile. *Integrarea* este un proces dinamic, ce se poate „mișca” cu ușurință de la un nivel la altul, de la o treaptă la alta a continuumului. Raționalitatea analitică a abordării *holistice*, după L. Ciolan [11, p.135], are la bază:

- ⇒ divizarea întregului în părți componente;
- ⇒ analiza și explicarea acestor părți în mod independent;
- ⇒ juxtapunerea explicațiilor parțiale în vederea configurării unei imagini a ansamblului.

Prin urmare, *principiul integralității*, contribuie la formarea „unei imagini unitare a realității”, la „însușirea unei metodologii unitare de abordare a realității” și la „dezvoltarea unei gândiri integratoare” [2, 5, 6, 11]. *Principiul integralității* asigură sistemului educațional coerența și logica întregului. Una din consecințele acestei noi orientări, trebuie reținute –*constituirea unor discipline integratoare și apariția unor concepte transdisciplinare capabile să unifice cunoștințele la nivelul fundamentelor categoriale*. Este vorba de „supraconcepte” a căror arie semantică depășește cadrul unei singure discipline [2, p. 15]. Privită din perspectiva *principiului integralității*, ECTÎP accentuează că învățarea și dezvoltarea co-

piilor sunt concepte multidimensionale și că toate domeniile de dezvoltare sunt importante și corelează. Deci, se va acorda atenție tuturor domeniilor, fiindcă dezvoltarea elevului de vârstă școlară mică este complexă și are loc traversând simultan toate domeniile de dezvoltare.

Faza superioară a *integrării*, în opinia cercetătorilor L. D’Hainaut [17], L. Ciolan [11], V. Chiș [10], B. Rey, A. Defrance [30], F.M. Gerard, Șt. Pacearcă [19], Vl. Guțu, M. Vicol [20] o constituie *transdisciplinaritatea* – întrepătrunderea, *fuziunea* mai multor discipline, sub forma *integrării curriculare*. *Integrarea transdisciplinară* reprezintă pe deplin o abordare curriculară *holistică, globală* confirmă V. Chiș [10, p.22]. Adoptarea de tip *transdisciplinar* tinde progresiv către o „decompartimentare” completă a obiectelor de studiu implicate. E o trecere de la progresiv, varianta cea mai apropiată de modelul *multidisciplinaritatea* până la *disoluția* totală a barierelor disciplinare (*transdisciplinaritatea*), afirmă autorii Vl. Guțu și M. Vicol. Competențele și conținuturile curriculare se integrează în jurul unor probleme [20, p.161].

O consecință a acestei noi orientări, *principiul integralității*, vizează direct problema studiată. Astfel, perspectiva abordării *holistice/integrale* a curriculumului școlar, a sistemului educațional per ansamblu, are repercusiuni asupra procesului ECTÎP. În viziunea noastră, din perspectivă *transdisciplinară evaluarea* presupune un proces complex, axat pe *crearea de conexiuni între diferite entități, precum unități de conținut, competențe, unități de competențe, care sunt de regulă formate și evaluate disparat, în interiorul diferitelor discipline*. Or, evaluarea școlară face parte dintr-un tot și nu trebuie tratată izolat, „toate componentele sale fiind ca elementele unui puzzle: pentru a-i înțelege sensul, trebuie să-i ordonezi părțile” [29, p.106].

2. Principiul conexiunii inverse. *Conexiunea inversă* sau mai întâlnim în literatura de specialitate ca sinonime „*retroacțiune, reverberație, feedback, bucla de aservire* [23, p. 17], constituie „mecanismul de reacție, de reîntoarcere, de reintroducere în sistem a rezultatelor acțiunii anterioare, în vederea reglării și autoreglării procesului, creșterii șanselor de succes și reducerii posibilităților de eșec” [31, p. 55].

Reglarea, în acest context, reprezintă „acțiunile exercitate de sistem asupra unei componente a acestuia sau asupra altui sistem, pentru ca acesta să treacă într-o stare nouă, dorită sau să și-o mențină pe cea existentă”, iar *autoreglarea* este „capacitatea unui sistem de a-și regla comportamentul pe baza conexiunii inverse rezultate prin autoobservare sau prin comunicare cu alții” [29, p. 60]. Conform autoarei E. Crețu, „funcția *reglatorie* decurge din însuși raportul de conexiune în care se află evaluarea cu celelalte subsisteme. Dacă este bine instrumentată, îi furnizează evaluatorului întreaga informație în baza căreia poate preciza, diagnoza și prognoza [14, p. 133]. Așadar, *conexiunea inversă* are ca scop reglarea predării-învățării pe baza evaluării învățării. Această evaluare poate readapta reciproc predarea și învățarea, în funcție de formarea sau nu a competențelor școlare.

S. Nastas definește *feedbackul* ca „un flux de informații de la receptor la emițător, este o dimensiune indispensabilă oricărei activități a actului educațional care are un anumit obiectiv apropiat sau îndepărtat, fixat pe axa temporală” [23, p. 22].

Evaluarea rezultatelor școlare reprezintă o componentă fundamentală a procesului educațional, reprezentând elementul *finalizator* al întregului proces educațional, cât și reperul *reglator* al acestuia. Procesul educațional poate fi privit ca un sistem complex de „acțiune”, „evaluare” și „retroacțiune” (feedback). Rezultatele școlare au rol „reglator”, pe baza lor se realizează un proces de reglare (sau retroacțiune) a unor componente anterioare și se construiește un proces educațional „nou”, care poate avea o eficiență prezumată sporită [15, 21, 25, 32].

3. Principiul centrării pe personalitatea celui educat (evaluat). Evaluarea centrată pe elev vizează o perspectivă diacronică asupra dezvoltării personale a fiecărui individ, aceasta reprezintă o acțiune care implică nu doar constatări de natură cantitativă, ci și observații cu caracter calitativ. Fiecare copil este unic în modul în care se dezvoltă și dobândește competențe, copiii trec prin stadii similare de dezvoltare, dar în ritmuri diferite [20].

În practica evaluativă *centrată pe elev*, este îmbinată rigurozitatea științifică cu flexibilitatea în evaluare, transparența în evaluare cu respectul

pentru personalitatea și prestația celor evaluați. În opinia autorului J. Delors, a accepta elevul ca partener activ al procesului de evaluare, înseamnă a accepta faptul că fiecare individ este un *tot*, care intră în proces cu propriile concepții, trăiri afectiv-emoționale, cu propriile disponibilități și capacități, comportamente [18]. Prin evaluare, pot fi inhibate sau, dimpotrivă, încurajate inițiativa, originalitatea, creativitatea, diversitatea individuală și/sau de grup, participarea, dialogul. Printr-un dispozitiv flexibil, dar nu arbitrat, de evaluare cadrul didactic oferă elevului șansa creării unui mod dinamic de apreciere a oamenilor și a contextelor de viață (cognitive, relaționale etc.) [1, p. 27].

O evaluare didactică eficientă *îl transformă pe evaluat în evaluator* al propriilor sale acțiuni, adică permite *reglarea* instruirii prin elevul însuși, acesta fiind cel care prefigurează strategiile de reglare a învățării, ceea ce înseamnă că ea nu mai reprezintă doar un instrument de control, ci și un instrument de formare. Educația și *evaluarea centrată pe elev* are ca punct de plecare recunoașterea faptului că nu toți elevii se încadrează într-un profil unic sau portret robot, ci sunt „individualități irepetabile” [6, 14, 16, 27]. Orice demers evaluativ trebuie să aibă în vedere nu doar dimensiunea cognitivă a personalității celui evaluat, ci și aspecte legate de latura afectiv motivațională, comportamentală și relațională.

4. Principiul corelației predare-învățare-evaluare. Teoriile actuale ale științelor educației [19, 20, 25, 30] promovează ideea că *evaluarea* modernă trebuie privită ca parte integrantă a curriculumului, și nu ca o activitate juxtapusă *predării și învățării*. Evaluarea didactică nu trebuie considerată ca o etapă separată, independentă în structura procesului de învățământ, ea fiind în realitate o activitate cu care atât predarea cât și învățarea se află într-un permanent raport interacțional.

Aflate într-o relație de coevoluție, *predarea, învățarea și evaluarea* acționează *sistemic, integrat*, fiecare proces având efecte asupra celorlalte două. Cele mai cunoscute efecte ale evaluării asupra predării și învățării sunt consemnate în literatura de specialitate sub denumirea de *efectul feedback* „evaluarea orientează și reglează predarea și învățarea”, S. Panțuru [25, p. 120] și

efectul *backwash* „influența exercitată de examene asupra curriculumului”, A Stoica [32, p. 35]. Cercetătorul I. O. Pânișoară afirmă în acest context că „relația predare-învățare nu este singura axă ce trebuie luată în calcul în formarea personalității. În această ecuație trebuie introdusă și evaluarea, care relaționează direct cu ambele procese” [27, p. 242]. Analizând și sintetizând ideile reflectate în literatura de specialitate [10, 14, 15, 19, 21, 25], triada *predare-învățare-evaluare* din perspectivă relațională, *integrată*, în opinia noastră, poate fi reprezentată grafic astfel:

Figura 3. Modelul integrator a triadei *predare-învățare-evaluare*

Principiul corelației predare-învățare-evaluare, în contextul ECTÎP, face referire la abordarea acestor trei laturi ale procesului de învățământ ca *părți ale unui sistem* (Figura 3), care *fuzionează* și se *intercondiționează* reciproc.

5. Principiul autenticității evaluării. Competența presupune mai mult decât furnizarea unor răspunsuri corecte în fața unor întrebări clare și concise. Competența nu poate fi identificată ca simplă mișcare logică a unor elemente informaționale, ea presupunând utilizarea și adaptarea creativă a informațiilor deținute la contexte variate. În consecință, se impune necesitatea de a evalua abilitatea elevului de a lua decizii corecte în situații diverse și nu simpla capacitate a acestuia de a răspunde invariabil în fața unor stimuli clar definiți.

Principiul autenticității evaluării se referă, astfel, la faptul că atât *evaluarea* cât și *autoevaluarea* trebuie să aibă ca suport sarcini construite de o manieră care să le facă cât mai apropiate de realitate. În conceperea *tehnologiei evaluative* trebuie să se ia în calcul faptul că în „lumea reală” noi achiziționăm cunoștințe și rezolvăm probleme în situații particulare, iar competența este inerent personală. Situațiile în care noi acționăm în „lumea reală” sunt radical diferite de situațiile clare în care se produce și este evaluată competența școlară [10, 19, 27, 28, 30].

6. Principiul continuității. Promovarea *principiului continuității* în contextul procesului ECTÎP, vizează examinarea traseului evolutiv a personalității în aspect de *continuitate*, or, *Codul educației* stipulează, în Articolul 26, învățământul primar trebuie să „...asigure dezvoltarea competențelor necesare *continuării studiilor* în învățământul gimnazial” [12].

În opinia filosofului A. Baller „*fenomenul continuității* este generat de legătura dintre diverse etape și stadii de dezvoltare atât a existenței sociale, cât și a cunoașterii. Continuitatea este o *ancoră* dintre trecut și viitor, ce condiționează stabilitatea întregului” [apud 26]. După V. Pascari, problema continuității trebuie abordată „ca un proces integru de dezvoltare a personalității” [26, p.75]. Conform concepției autorului S. Cristea, *principiul continuității* „fundamentează organizarea *globală* a sistemului de învățământ” și angajează unele cicluri ale vieții [15, p.138].

Principiul continuității asigură legături gradate și funcționale între grădiniță – școala primară – gimnaziu, prin analiza diacronică a tuturor componentelor procesului evaluativ (finalități educaționale, conținuturi curriculare, instrumente de evaluare etc.). De fapt, realizarea acestui principiu este determinată de legitățile funcționării sistemelor: asigurarea relațiilor dintre sistem și subsistem, schimbarea unor elemente din subsistem *produce schimbări și în alte subsisteme* [20, p.340].

7. Principiul caracterului obiectiv al evaluării se referă la structurarea și organizarea procesului de ECTÎP într-o manieră ce ar permite reflectarea adecvată, reală și relevantă a nivelului de formare a competențelor școlare, prin „*detașarea deliberată și conștientă a autorilor acestora de propriile idei preconcepute*”. Aici ne referim la

factorii perturbatori interni sau externi, precum efectul „halo”, efectul de ancorare, efectul Pygmalion / Oedipian, efectul de contrast, efectul de ordine etc. [15, 25, 28, 32].

Totuși, o evaluare didactică absolut obiectivă, totalmente impersonală și neutră este o utopie. Această afirmație se bazează pe faptul că atât elevul, cât și profesorul sunt subiecți umani care se angajează în activitatea autoevaluativă, respectiv evaluativă, împreună cu sistemul lor de valori, cu *întreaga lor personalitate*.

Cu certitudine, *evaluarea competențelor școlare transdisciplinare* face parte dintr-un sistem interacțional și este un domeniu deosebit de complex. Ideea conexiunii între toate elementele componente constituie baza înțelegerii sistemului global, *holistic* al procesului ECTÎP, sub forma

unui model *interacțional* între componente, în raport cu *sistemul de valori și principii* pe care le integrează. Abordarea viziunii *sistemice, integratoare* asupra diferitelor domenii și niveluri ale evaluării școlare, în general, și a *tehnologiei ECTÎP*, în particular, precum și extinderea semnificației termenului de evaluare, impune fundamentarea *sistemului de valori și principii educaționale* în acest plan.

Sistemul de valori și principii reprezintă dimensiunea teoretică a *Modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare în învățământul primar* și punctul de plecare în elaborarea *tehnologiei ECTÎP*. Ele determină schimbări paradigmatiche de substanță și sunt definitorii în conceptualizarea unui demers *evaluativ transdisciplinar* eficient la treapta învățământului primar.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. ALBU G., *Grijile și îngrijorările profesorului*, Pitești, Parala 45, 2013.
2. BÎRZEA C., *Arta și știința educației*, București, EDP, 1995. 185 p. ISBN 973-30-4520-9.
3. BLACKBURN Simon. *Dicționar de filosofie*. București: *Univers Enciclopedic*, 1999. 469 p. ISBN 973-9436-20-X.
4. BOGDAN-TUCICOV, A., CHELCEA, S., GOLU S. *Dicționar de psihologie socială*. București: Editura „Filaret”, 1981. p. 256.
5. CALLO, T., CUZNEȚOV, L., HADÎRCĂ M., *Educația integrală. Fundamentări teoretico-paradigmatice și aplicative*. Chișinău: IȘE, 2015.
6. CALLO T., PANIȘ, A. ANDRIȚCHI V., *Educația centrată pe elev: Ghid metodologic*, Chișinău: Print-Caro, 2010.
7. CAZACU T. (coord.), *Perspective metodologice de formare/ dezvoltare a competențelor disciplinare ale elevilor în context axiologic*. IȘE, Chișinău: Cavaoli, 2015.
8. CERGHIT I., *Sisteme de instruire alternative și complementare: structuri, stiluri și strategii*, București, Editura Aramis, 2002.
9. CHIHAIA L. ș.a. *Dicționar enciclopedic ilustrat*, Chișinău, Editura Cartier, 1999.
10. CHIȘ V., *Pedagogia contemporană, pedagogia pentru competențe*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005.
11. CIOLAN L., *Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*, Iași, Polirom, 2008.
12. *Codul Educației al Republicii Moldova*: nr. 152 din 17.07.2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2014.
13. COMENIUS J. A., *Didactica magna*. București: EDP, 1970.
14. CREȚU E., *Psihopedagogie școlară pentru învățământ primar*. București, Editura Aramis, 1999.
15. CRISTEA S., *Dicționar de termeni pedagogici*, București, EDP, 1998.

16. *Curriculum Național: Învățământul primar*, Chișinău, Editura Lyceum, 2018.
17. D'HAINAUT L., *Des programmes. Comment définir un curriculum axé sur la formation fondamentale*, 1990. Disponibil: http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/dhainaut_03_3.pdf
18. DELORS J., *Comoara lăuntrică. Raportul pentru UNESCO al Comisiei Internaționale pentru educație în sec. XXI*. Iași: Polirom, 2000.
19. GERARD F. M., PACEARCĂ Ș., *Evaluarea competențelor: ghid practic*, București, Editura Aramis, 2012.
20. GUȚU, V., VICOL, M., *Tratat de pedagogie. Între modernism și postmodernism*, Iași, Performantica, 2014.
21. IONESCU, M., RADU, I. (coord.) *Didactica modernă*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.
22. MUCCHIELLI, A. *Dicționar al metodelor calitative în științele umane și sociale*, Iași, Editura Polirom, 2002.
23. NASTAS S., *Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor școlare: teză de doct. în pedagogie*. Chișinău, 2014.
24. OPREA C. L., *Strategii didactice interactive*, București, EDP, 2009.
25. PANȚURU, S., VOINEA, M. NECȘOI, D., *Teoria și metodologia instruirii: teoria și metodologia evaluării*, Brașov, Editura Universității Transilvania, 2008.
26. PASCARI V., *Delimitări conceptuale ale fenomenului continuității: educație preșcolară și învățământ primar*. În: *Studia Universitatis*. 2007.
27. PÂNIȘOARĂ I. O., *Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică*, Iași, Editura Polirom.
28. POTOLEA, D., NEACȘU, I., IUCU, R.B., PÂNIȘOARĂ, I. O. *Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II*, Iași, Editura Polirom, 2008.
29. RADU I.T., EZECHIL, L. *Didactica: teoria instruirii*. Pitești: Paralela 45, 2006.
30. REY B., DEFRANCE, A., PACEARCĂ Ș., V., KAHN, S., *Competențele în școală. Formare și evaluare*, București, Editura Aramis Print, 2012.
31. STANCIU M., *Didactica postmodernă. Fundamente teoretice*. Suceava: Editura Universității Suceava, 2003.
32. STOICA A., *Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică*. București: Editura Humanitas Educațional, 2003.